

Səlbi Ağamehdi qızı Abasova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin müəllimi
<https://orcid.org/0000-0001-6353-5588>

UŞAQ SEREBRAL İFLİCİ ZAMANI KOMMUNİKATİV FUNKSİYANIN VƏ EMOSİONAL-İRADİ SFERANIN FORMALAŞMASININ POZULMASI

Сальби Агамехди гызы Абасова
преподаватель Азербайджанского Государственного Педагогического Университета

НАРУШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ФУНКЦИИ И ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ПРИ ДЕТСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ

Salbi Agamehdi Abasova
decturer at Azerbaijan State Pedagogical University

DISTURBANCES OF COMMUNICATIVE FUNCTIONS AND FORMATION OF EMOTIONAL WILL SPHERES IN CHILD'S CEREBRAL PARALISH

Xülasə. Ünsiyyət insan fəaliyyətinin spesifik forması olaraq onun sosial davranışının əsas tənzimləyicilərindəndir. Ünsiyyət şəxsiyyətin formalaşmasına, psixi proseslərə, psixi xassələrə və psixi vəziyyətlərə həlledici təsir göstərir. Ünsiyyətin vacib komponenti birgə həyat və fəaliyyətdə insanların bir-birini tanıması olan qnostik komponentdir. Ünsiyyət insanları anlamaq, onların psixologiyasından xəbərdar olmaq, ətrafdakıların emosional halına və davranışlarına adekvat yanaşmaq bacarığından irəli gəlir.

Açar sözlər: ünsiyyət, kommunikativ funksiya, emosional-iradi sfera, ünsiyyət vasitəsi, verbal ünsiyyət

Резюме. Общение как специфическая форма человеческой деятельности является одним из основных регуляторов поведения. Общение оказывает решающее влияние на формирование личности, психические процессы, психические свойства и психические состояния. Важным компонентом общения является гностический компонент, где люди узнают друг друга в сосуществовании и деятельности. Общение происходит от способности понимать людей, осознавать их психологию, адекватно подходить к эмоциональному состоянию и поведению других.

Ключевые слова: общение, коммуникативная функция, эмоционально-волевая сфера, средства общения, вербальное общение

Summary. Communication as a specific form of human activity is one of the main regulators of behavior. Communication has a decisive influence on the formation of personality, mental processes, mental properties and mental states. An important component of communication is the gnostic component, where people get to know each other in coexistence and activity. Communication comes from the ability to understand people, to be aware of their psychology, to adequately approach the emotional state and behavior of others.

Key words: communication, communicative function, emotional-volitional sphere, means of communication, verbal communication

Ünsiyyət – insanlar arasında qarşılıqlı fəaliyyətə tələbat yaradan kontaktın yaranması və inkişafının çoxplanlı prosesidir. Bu prosese informasiya mübadiləsi, başqa insanın anlanması, qavranılması, qarşılıqlı fəaliyyət üçün vahid strategiyaların hazırlanması daxildir.

Uşağın həyatının ilk ilində uşağın nitqi yaranır və ünsiyyət prosesində inkişaf edir. Yeni doğulmuşların və erkən yaşlı uşaqların diqqəti simada, nitqdə, audial və vizual qıcıqlandırıcılarda saxlamağı onun ünsiyyəti nəzərdə tutulur.

Artıq nitqəqədərki dövrdə ünsiyyətin müxtəlif üsulları formalaşır.

M.İ. Lisina (1974-1981) tərəfindən ünsiyyət vasitəsi kimi nitqin mənimsənilməsi prosesinin üç əsas mərhələsi ayırd edilmişdir: verbaldan öncə, nitqin yaranması mərhələsi, nitq ünsiyyətinin inkişafı mərhələsi. Uşağın həyatının ilk yarım ilində dominantlıq edən böyüklərlə emosional situativ-şəxsi ünsiyyət nitqin formalaşması üçün vacib amildir. Bu zaman ünsiyyətin inkişafında qeyri-verbal formalar olan ağılama, qışqırma, təbəssüm, nəzərlər vacib yer tutur.

Qışqırma mənfi emosiyalar fonunda yaranır və aktiv kommunikativ vasitədir. Ağılama tədricən ünsiyyət vasitəsinə çevrilir. Serebral iflicli uşaqların ağılaması həyatın bir neçə ayı ərzində sağlam uşaqların ağılamasından kəskin fərqlənir. Uşağın ağılamasının xarakteri, ifadəliliyi, tonallığı, intonasiya rəngarəngliyi gücü, davamlılığı və ritmi pozulmaların xarakterini müəyyən etmək imkanını verir. Xəstə uşaqların ağılamağı adətən solğun, monoton, aritmik, qırıq-qırıq və fraqmentar eyni tiplidir.

Nitq əsas ünsiyyət vasitəsi kimi hərəkət və sosial kontakt vasitəsilə inkişaf edir və onun əsası hələ uşağın həyatının ilk ilində qoyulur. Serebral iflicli uşaqda sensomotor sferada, üz mimikası və jestlərin idarə edilməsində, kinestetik qavramada, tənəffüs, artikulyasiya, səs tələffüzü və hərəkətlərə nəzarətdə kənara çıxmalar olduqda uşaqların ətraf mühətdə müstəqil olaraq özlərini reallaşdırması imkanı itir. Bütün bunlar kommunikativ fəaliyyətə və ümumilikdə psixi inkişafa bilavasitə təsir edir.

Serebral iflicli uşaqlarda ünsiyyət funksiyası sağlam uşaqlardan fərqli olaraq qeyri-bərabər inkişaf edir. Serebral iflic zamanı 2-3 yaşında ünsiyyət motivləri, formaları və tələbatları nisbətən inkişaf etmiş olur. Ünsiyyət vasitələri sonuncu yeri tutur. Hərəkətlərin koordinasiyasının və artikulyasiyanın pozulmaları böyüklərlə ünsiyyət prosesində əlverişsiz olaraq əksini tapır. Eləcə də ünsiyyətdə şəxsi emosional vəziyyəti ifadə edə bilməmək ünsiyyətə mənfi təsir edir.

Sağlam uşaqlardan fərqli olaraq, serebral iflicli uşaqlar həyatın ilk 3 ilində passiv olur və böyüklərlə əməkdaşlıq etmək üçün heç bir maraq göstərmirlər. Onlar şəxsi həvəsləri ilə ünsiyyətə can atmırlar, amma inadlı olaraq həvəsləndirdikdə və dəstək verdikdə kontakt qurmağa

nail olmaq olar. Böyük ona müraciət etdikdə uşaqlar təəssüratları ilə paylaşır və mütəmadi olaraq böyüyün diqqətini və dəstəyini axtarırlar. Sağlam uşaqlardan fərqli olaraq nadir halda ekspressiv-mimik nitqdən, daha çox jestlərdən istifadə edirlər.

Serebral iflicdən əziyyət çəkən uşaqlara ünsiyyət prosesində iştirak etmək üçün böyüklərin motivasiyası tələb olunur. Oyuncaq və əşyalarla fəaliyyət vahid xarakter daşıyır, çox nadir hallarda böyüklə birgə fəaliyyət həvəsi və ya böyüyün hərəkətlərini təlqinetmə marağı yaranır. Uşaq böyüyə fikir vermir, oyuncaq və ya yeni məşğuliyyətlər onu böyüklərlə kontaktdan daha çox maraqlandırır. Oyunu kiminlə paylaşmaq və ya oyun əsnasında ona müraciət etmək üçün aktiv cəhdlər müşahidə olunmur.

Ünsiyyət prosesində serebral iflicli 2-3 yaşlı uşaqlar nadir hallarda nitqdən istifadə edirlər. Ekspressiv-mimik ünsiyyət vasitələri, canlı baxma, spontan hərəkəti reaksiyalar dərhal yaranmır və qısamüddətli, monoton və az ifadəli olur. Serebral iflicli uşaqlar ünsiyyət prosesində jestlərdən istifadə etməyə üstünlük verir, emosiyalarını ifadə etmək üçün jestləri kəskin mimika ilə və nida qrimasaları ilə müşayiət edirlər. Böyüklərlə kontakt ancaq motivasiya və dəstəklə yarana bilər.

Onlarda emosional vəziyyət və ya öz təəssüratları ilə bölüşmək arzusu zəif təzahür edir.

Beləliklə, serebral iflicli uşaqlarda ilk 3 ildə sağlam uşaqlarda olduğu kimi motiv və ünsiyyət formaları formalaşır. Lakin ünsiyyətə tələbat daha az ifadə olunur. Bu, xəstə uşaqlara münasibətdə böyüklərin təbii hiper qəyyumluğu, uşaqların sensomotor çatışmazlıqları ilə şərtlənən idrak fəaliyyətinin inkişafsızlığı və ev şəraitində sosial təcrid ilə izah olunur. Ünsiyyət vasitələrinin inkişafdan qalması serebral iflicli uşağın kommunikativ fəallığının zəif olması və özündə motor komponentləri birləşdirən funksiyaların yetərinə inkişaf etməməsindən irəli gəlir.

Uşaqlar özlərini eyni tərzdə və passiv aparır, böyüklərlə kontakt yaratmağa cəhd etmirlər. Yaş artdıqca serebral iflicli uşaqlarda ünsiyyətin inkişafı qeyri-bərabərliyi ilə fərqlənir. Serebral iflicli uşaqların həyatının birinci ilinə nisbətən sonradan ünsiyyət cəhdi artsa da, onlar böyüklər tərəfindən davamlı olaraq fəallığa, inisiativliyə həvəsləndiril-

məli, nitqdən və ünsiyyətin ekspressiv vasitələrindən aktiv olaraq istifadə etməlidirlər.

Serebral iflicli uşaqlar məktəbəqədər və məktəb yaş dövründə daha az sözlərdən istifadə edir və onların cavabları az fərqli olur.

Xaupt USİ zamanı beş tip kommunikatív pozulma fərqləndirir:

- hərəki pozulmalarla əlaqədar;
- beynin zədələnməsi ilə əlaqədar;
- uzun müddətli ambulator şəraitlə əlaqədar;
- sosial-emosional problemlərlə əlaqədar;
- fiziki qüsurla əlaqədar.

Tənəffüsün, boğaz və udlaq əzələlərinin, artikulyator əzələlərin işinin, pozulması, nitqə-qədərki dövrdə aqlama, qığıldama və hecalamaların formalaşmasına mənfi təsir göstərir. Zəif koqnitiv fəaliyyət və kommunikatív təcrübənin olmaması kommunikatív vərdişlərin formalaşmasına təsir edən əsas amillərdir.

Hərəki pozulmaları olan uşaq ünsiyyət qurmağa cəhd edərkən müxtəlif çətinliklərlə üzləşməli olur, onun üçün kontakt yaratmaq çətin olur, çünki çox zaman onun nəzərləri, hərəkətləri düzgün başa düşülmür. Uğursuz kontaktlardan sonra serebral iflicli uşaqlar nadir hallarda ünsiyyət fəallığını öz üzərlərinə götürürlər.

Hərəki pozulmalar həm də qeyri-verbal ünsiyyətə də təsir edir. Əgər əllər vasitəsilə aydın olan jestləri göstərmək olmur, məlumatı ötürmək çətinləşir. Qeyri-verbal ünsiyyət vərdişləri ətrafdakıların həmin cəhdləri anladığı halda inkişaf edə bilər.

İlk dəfə olaraq, xüsusi psixologiyaya qüsurlu uşağın şəxsiyyətinin inkişafı anlayışı L.S. Vıqotski tərəfindən gətirilmişdir. O göstərir ki, hər bir qüsurlu, hər bir bədən çatışmazlığı insanın ətraf aləmlə münasibətini müəyyən qədər dəyişən amildir. Bu da “normal olmayan sosial davranış” ilə nəticələnir. Demək, USİ zamanı hərəki çatışmazlıq sağlamlıq cəhətdən özündən fərqlənən insanlarla ünsiyyətə qoşulduqda artıq psixoloji fakt olur.

Sosial kontaktların pozulması dayaq-hərəkət aparatı patologiyaları olan uşaqların şəxsiyyətinin formalaşmasında bir sıra kənarəçıxmalar yaranır və yetərli professional psixoloji-pedaqoji korreksiya olmadıqda xarakterdə neqativ xüsusiyyətlər meydana gələ bilər.

Artıq 4 aylığından etibarən sağlam uşaq ananı gördükdə, onun səsini eşitdikdə ümumi

canlanma kompleksi ilə reaksiya verir. Amma 4 ayınadək olan dövrdə onun reaksiyaları diferensiasiya olunmur, uşaq həm yaxınlığına, həm də yad adamlara eyni cür müsbət münasibət göstərə bilər. 9-10 aylığında körpə sevinərək əllərini anasına doğru açır. Yad bir adamı görərkən ona şübhə ilə, təəccüblə yanaşır, tanımadığı adam qucağına götürmək istədikdə körpə başı, əlləri və ucadan ağlamağı ilə müdafiəedici hərəkətlər edir. 6 aylığından uşaqda müxtəlif oyuncaq və oyuncaqlarla fəaliyyət zamanı pozitiv emosional reaksiyalar yaranır.

Serebral iflicli uşaqlarda emosional reaksiyaların inkişafında ləngimə müşahidə olunur. Onlarda ananı gördükdə, onun təbəssümünü, səsinə eşitdikdə kompleks canlanma ifadə olunmur. Analar diqqət vermişlər ki, körpələr onları yadlardan fərqləndirmirlər. Bundan başqa, belə körpələrdə neqativ emosional təzahürlər müşahidə edilir: heç bir xarici qıcıq olmadan tez-tez ağlamaq və ya gülmək. Xüsusilə yaxın və tanış əşyalara emosional reaksiyaların pozulması uşaqda psixi inkişafın ləngiməsinin olmasına proqnostik göstəricidir. Serebral iflicli uşaqlarda hərəki qüsurların dərəcəsi ilə əsas olmayaraq, emosional-iradi sferanın pozulmaları müşahidə olunur. Bu pozulmalar uşağın yüksək oyanıqlılığında, hər cür xarici qıcıqlara həssaslıq və qorxu ilə təzahür edir. Uşaqların bəzilərinə narahatlıq, təlaş, digərlərində, əksinə passivlik, təşəbbüslənmə, motor ləngimə qeyd olunur.

Bir çox uşaqlar çox təsirli olmaları ilə, küsəyənliklə, səs tonuna həssas reaksiya ilə, hər irada qarşı əhvalın dəyişməsi ilə fərqlənirlər. Onlarda asanlıqla narazılıq, inadkarlıq və neqativizm reaksiyaları yaranır.

Serebral iflicli uşaqların çoxu üçün fobiyalar xarakterikdir. Qorxu sadə taktil qıcıqlar (məsələn, masaj prosesində), bədənin mövqeyi və ətraf mühit dəyişdiyini zaman yarana bilər. Bəzi uşaqlarda hündürlükdən, bağlı qapılardan, qaralıqdan, yeni əşyalardan qorxma qeyd olunur. Qorxu hissi uşağın ümumi vəziyyətində kəskin dəyişikliyə səbəb ola bilər. Serebral iflicli uşaqlar qorxaq, qətiyyətsiz və özgüvənsiz böyüyür, yeni şəraitə düşdükdə özlərini itirirlər. Belə uşaqlar məktəbdə çox narahat olurlar, şifahi cavab verərkən qorxu hissi keçirir, bəzi hallarda kəkələmə və hiperkinezlər təzahür edir. Onlar heç nə ilə maraqlanmırlar, bütün boş vaxtlarını

dərslərinin hazırlanmasına sərf edir, verilən tapşırıqları əzbərləməyə çalışırlar. Bütün bunlar onların intellektinin inkişafına mane olur.

Məktəb yaşında belə uşaqlarda çox zaman öz sağlamlıqları üçün qorxu hissi yaranır. Daha çox bütün diqqət xəstəliyə yönəlmiş ailələrdə tərbiyə olunan uşaqlarda bu hal qeydə alınır. Evdə ancaq xəstəlik haqqında söhbət gedir, uşağın səhhətində baş verən hər hansı bir dəyişiklik valideynlərdə nəinki həyəcan, həm də panika yaradır. Belə uşağın yanında yaxınlarının xəstəlikləri haqqında danışırlar. Nəticədə uşağın diqqəti öz xəstəliyində, ağrı hislərində cəmlənir. Ailədə düzgün tərbiyə belə vəziyyətlərin qarşısını ala bilər.

Məlumdur ki, kiçik yaşlı sağlam uşaqda qorxu hissi ancaq tanış olmadığı hadisələrlə toqquşduğu zaman yaranır. Serebral iflicli uşaqda ətraf mühit haqqında təsəvvürlər çox məhduddur. Buna görə də onun dünyagörüşünü təcridən genişləndirmək, müxtəlif əşyalar və hadisələrlə tanış etmək, lakin təəssüratların bolluğu ilə yüklənməmək şərti vacibdir. Uşağa hər hansı bir ev heyvanını əyani göstərməzdən əvvəl həmin heyvan haqqında danışmalı, uşağa onun təsvirləri təqdim edilməlidir.

Qorxu hissi dərin ifadə olunan uşağa xüsusi yanaşma tələb olunur. Valideynlər onu qorxu ilə yanaşdığı əşyalarla olduqca ehtiyatla tanış etməli, qorxunu təcridən dəf etməkdə kömək olmalıdırlar.

Qorxaqlıq, özünəinamsızlıq, ürəklik kimi xarakterin neqativ xüsusiyyətlərin aradan qaldırılması üçün uşaqda aktivliyi, fəallığı tərbiyə etmək vacibdir. Uşaq evdə mütləq gücünə müvafiq olan işləri yerinə yetirməlidir. Onun hərəkəti imkanlarını nəzərə alaraq, müstəqil qidalanmaq, geyinmək, sadə məişət bacarıqlarını aşılamaq gərəkdir. Uşaq nəinki özünə qulluq etməyi öyrənməli, həmçinin, ailədə kömək məqsədilə də bir sıra fəaliyyət növlərini mənimsəməlidir, məsələn, süfrə hazırlamağa, qab-qacağı yığışdırmağa kömək etməlidir. Nəticədə onda əməyə maraqlı, böyüklərə kömək edə biləcəyi üçün sevinc hissi, özünəgüvən hissi yaranır.

Fəaliyyət prosesində uşağın dünyagörüşü formalaşır, intellekti inkişaf edir. Bir çox valideynlər uşağın yığılmağından, düzgün geyinə bilməyəcəyindən, qab-qacağı sındıra biləcəyindən qorxaraq ona müstəqil olaraq iş görmək im-

kanı vermirlər. Bu da uşağın passiv, süst böyüməsinə gətirib çıxarır və uşaq öz yaşadları ilə kollektiv oyunlara qoşula bilmir, oyun qaydalarına riayət etmir. Beləliklə də, uşağı çətinliklərdə qorumaq arzusu ilə daim qəyyumluq edərək uşağı uzun illər ərzində bir sıra vərdişlərin formalaşmasına imkan verməyərək onu çətin vəziyyətlərə salırlar. Səbir, təşkilatçılıq və iradi güc ailədə uşağın tərbiyəsinin əsas şərtləridir.

Xəstə uşaq üçün tez-tez qonaq getmək və ya qonaq qəbul etmək, yatmamışdan öncə emosional oyanıqlıq zərərverici amildir. Axşam saatlarında bütün ailə bir yerə toplananda uşaqda oyanıqlıq artır, tez yorulur, məcburi hərəkətləri çoxalır, ümumi narahatlığı artır. Uşağı sakitləşdirmək üçün onunla təmiz havada gəzmək, daha sakit bir fəaliyyət növünə diqqətinə cəlb etmək məsləhətdir. Daim rejimi güdmək və düzgün tərbiyə xəstə uşağın sinir sisteminin möhkəmləndirilməsinə kömək ola bilər.

Serebral iflicin diplegiya və hemiparetik formaları olan uşaq və yeniyetmələrdə emosional sferanın psixodiagnostikası normal intellekt olduğu halda emosional labilliyi üzə çıxarmışdır ki, bu da sürətli oyanıqlığı şərtləndirir. Serebral iflicli uşaqlarda xarakterik əlamət və emosional sferanın pozulması indikatoru kimi yüksək narahatlıq səviyyəsi qeyd olunur, bu da bir sıra patogen amillərlə: serebral-üzvi çatışmazlıqla, tez-tez ambulator şəraitlə, fiziki çatışmazlıq səbəbindən narahatlıqla şərtlənir.

Serebral iflicli uşaqlarda davranış üzərində intellektual nəzarətin çatışmazlığı qeyd olunur. Yüksək emosional davranış frustrasiya situasiyalarında davranışın davamsızlığında, qarşıda duran vəzifələrin həlli bacarıqlarının zəif olmasında təzahür edir. Situasiyalarda emosional iştirakın azalması uşaqda daha adekvat davranış formalaşmasının göstəricisidir.

Serebral iflicli uşaqların şəxsiyyət profilinin əsas xüsusiyyəti emosional-iradi davamsızlıqdır. Bu əsasən yüksək səviyyəli frustrasiya, şəxsi narahatlıq və sinir proseslərinin qeyri-stabilitiyində təzahür edir. Həmçinin, ətrafdakılardan asılılıq, passivlik, sosial qorxaqlıq və həssaslıq kimi davamlı xarakterik xüsusiyyətlər qeydə alınır.

Problemin elmi yeniliyi. Serebral iflicli uşaqların frustrasiya reaksiyalarının öyrənilməsi onların situasiyanı ölümcül, qaçılmaz bir şey kimi qavramalarını üzə çıxardı. Xəstə uşaqların bu istiqamətdə

reaksiyalarını özünəməxsus psixoloji müdafiə – konfliktdən uzaqlaşmaq kimi nəzərdən keçirmək olar. Mövcud çətinliklər üzərində diqqəti cəmləmək, optimal çıxış yolunun tapılmasında çətinliklər, konfliktdən rasional çıxış, onların daxili acizliyi, həyat çətinliklərinin öhdəsindən müstəqil olaraq gələ bilməmək, passivlik, konfliktin həllində asılılıq serebral iflicli xəstələr üçün xarakterikdir.

Problemin praktik əhəmiyyəti və aktualığı.

Sağlam uşaqların frustrasiya situasiyalarına reaksiyaları müstəqillik, inadkarlıq, məqsədyönlülük, məsuliyyətlik, cavabdehlik kimi şəxsi keyfiyyətlərlə

müəyyən olunur. Serebral iflicli uşaqların frustrasiyaya reaksiyaları isə şəxsiyyətin emosional-iradi xüsusiyyətləri, məhz emosional davamsızlıq, narahatlıq, ünsiyyətdən qaçmaq ilə əlaqədardır. Bütün bunlar onların davranışında sosial adekvatlığı azaldır.

Yaş artdıqca, serebral iflicli uşaqlarda şəxsiyyət və emosional-iradi komponentlərin məzmunu artır. Onlarda emosional diskomfortu azaltmaq üçün konfliktdən uzaqlaşmaq tendensiyası təzahür edir. Belə müdafiə mexanizmləri irrasional olaraq xəstə uşağın davranış xüsusiyyətlərində neqativ əksini tapır.

Ədəbiyyat:

1. Под редакцией А. М. С. Эрмеллина Детский Церебральный Паралич. Что хотят знать родители” Федрицци, -2016
2. Под редакцией И.В. Добрякова, Т.Г. Щедриной «Детский церебральный паралич: лечение в школьном возрасте», Санкт-Петербург Издательский дом СПбМАПО .
3. Семенова, К.А. Детские церебральные параличи, -Из-во: Медицина, -1968

E-mail: s-asadzade@mail.ru

Rəyçilər : *filol.ü.fəls.dok., dos. T.H. Ağayeva*

ped.ü.fəls.dok.,dos. S.R. Aslanova

Redaksiyaya daxil olub: 27.01.2022